

УДК: 636.1./637.04.05.07.

БИЯЛАРНИ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА УНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Ҳафизов Иноят Исмоилович

бўлим бошлиғи, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857071>

Аннотация. Мақолада бия сут маҳсулдорлигини аниқлаш усуллари, бия сутининг кимёвий таркиби, елин тузилишлари ва бияни соғиш усуллари батафсил баён этилган. Сут йўналишидаги биялар зоти ва уларнинг сут маҳсулдорлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, сут йўналишида илмий тадқиқот олиб борган олимларнинг хулосалари баён этилган.

Калим сўзлар: бия, сут, қимиз, маҳсулдорлик, елин тузилиши, сўргичлар, елин шакли, сутдор йилқиччилик, қулун, назорат соғим, лактация, сут қанди, оқсил, серсут қилиши, қозоқи, бошқирд, қорабайир.

Аннотация. В статье подробно описаны методы определения продуктивности кобыля, химический состав молока, строение вымени и способы доения вымени. Представлены сведения о породе молочных кобыл и способы их доение. Также представлены выводы ученых, проводивших научные исследования в области молочного коневодство..

Ключевые слова: кобыля, молоко, кумис, продуктивность, строение вымени, соски, форма вымени, молочное коневодство, жеребёнок, контрольная дойка, лактация, молочный сахар, белок, раздой, казахский, башкирский, карабаир.

Abstract. The article describes in detail methods for determining the productivity of a mare, the chemical composition of milk, the structure of the udder and methods of milking the udder. Information about the breed of dairy mares and methods of milking them are presented. The conclusions of scientists who conducted scientific research in the field of dairy horse breeding are also presented.

Keywords: mare, milk, kumis, productivity, udder structure, teats, udder shape, dairy horse breeding, foal, control milking, lactation, milk sugar, protein, milk yield, kazakh, bashkird, karabair.

Кириш. Йилқиччилик чорвачиликнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Республикаимизнинг айрим тоғ ва тоғ олди ҳудудларидаги аҳоли хонадонларида ва дехқон хўжалигида қишлоқ хўжалик ишларининг бир қисми от кучи билан бажарилади. Отлар аравага қўшилган ҳолда қишлоқ хўжалик машиналарига ёки ва сув ташиб беришда чорвачилик субъектларида айрим транспорт воситалари ёрдамида бажариладиган ишларни амалга оширишда ва бошқа бир қатор ишларни бажаришда яқиндан ёрдам беради. Бундан ташқари тоғли ҳудудларда, яъни транспорт воситалари юра олмайдиган жойларда отлар бемалол юк ташиш ишларини бажара олади. Яйловда чўпонлар учун отлар асосий транспорт воситаси ҳисобланади.

Биялар 5-7 ой (лактация) давомида 1300-3000 кг сут беради. Қозоқи ва бошқирд зот биялар серсут ҳисобланиб, туққандан сўнг 2-3 ой мобайнида суткасига ўртача 10-15 кг-дан, айримлари эса 20-25 кг-гача сут беради. Бияларнинг серсутлиги лактациянинг биринчи ойида юқори бўлади ва кейинчалик 4-5 ойлигида қадар пасайиб боради. Туққанига 6 ой

бўлган бияларда бўғозлиги сабабли сут бериши анча паст бўлади, одатда биялар 7-10 ёшлигида серсут бўлади ва кейинчалик сутдорлиги пасайиб кетади. Соҳа олимлари Д.М.Парманова (2021), Д.М.Парманова (2021), Д.Парманова, Ф.Алиқулов (2021), D.Parmanova (2022), С.Мавлонов, У.Соатов, А.Холматов, А.Амиров ва У.Иргашевларнинг (2021) фикрига кўра, тўла қийматли озиклантириш шароитлари кишлок хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни касалликларга чидамли бўлишини таъминлайди. А.Холматов, О.Мадиев, У.Соатов, Б.Шоюсупов, У.Мақсудов ва К.Сатторовларнинг (2021) хулосасига кўра, беда пичани билан озиклантириш на фақат куёнларни, балки кишлок хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни организмини каротинга бўлган эҳтиёжини қоплайди.

Биялар елини кичик бўлгани билан 1,5-3 кг сут сиғимига эга бўлади, шунга кўра лактациянинг дастлабки ойларида уларни ҳар 2-3 соатдан, кейинчалик эса 3-3,5 соат оралаб, лактациясининг сўнгги ойларида ҳар 4-6 соатда соғиб турилади. Бия сутининг кимевий таркиби бошқа чорва моллариникига қараганда фарқ қилади. Бия сути таркибида 6,3% сут қанди, 1,7-2,2% оқсил, 1,6-2,2% ёғ, 0,3-0,33% минерал моддалар ва кўп микдорда витаминлар ҳамда ферментлар бўлади. Бия сутида қанд моддаси кўп бўлганлиги туфайли ундан энг қимматли ичимлик қимиз тайёрланади.

Қимиз аҳолининг энг фойдали ва шифобахш ичимликларидан ҳисобланади. У бир қатор касалликлар (сил, ичак, ошқозон ва бошқалар) ни даволашда салмоқли ўринни эгаллайди. Ҳозирги вақтда қимиз ишлаб чиқариш айниқса, Бошқирдистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Татаристон республикаларида ҳамда Якутияда яхши ривожланган.

Ўзбекистонда йилқилардан асосан: насл олиш, спорт, хизмат ва маҳсулот ишлаб чиқариш йўналишларида фойдаланилади. Республикада аҳолининг қимизга бўлган талаби юқори бўлишига қарамадан, ҳозирги пайтда сут йўналишидаги йилқичилик эътибордан четда қолиб кетмоқда. Ички истеъмол бозорида фақат сугир сутидан истеъмол қилинади. Республикада жуда кўп дам олиш масканлари ва сиҳаттоҳлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Улардаги дам олувчиларнинг қимиз маҳсулотига бўлган талаби юқорилигича қолмоқда. Бу талабни қоплаш чоралари кўрилмаган. Шу билан бир қаторда ички истеъмол бозорида ҳам қимизга бўлган аҳолининг талаби қондирилмайди. Маълумки, ҳозирда қимиз асосан аҳоли хонадонларида махсус кўрик-назоратда бўлмаган шароитларда тайёрланади.

Бундан ташқари, республикада бўйича бирта ҳам қимиз ишлаб чиқаришга ихтисослашган фермер хўжалиги ташкил қилинмаган. Бу борада илмий тадқиқот ишлари 50-60 йил олдин тўхтаб қолган. Бу ҳолат **муаммонинг долзарб аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.**

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Илмий тадқиқот иши умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар асосида олиб борилди. Тадқиқот даврида бияларнинг сут маҳсулдорлиги ва уни аниқлаш усуллари илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида ўрганилди. Бияларнинг сут маҳсулдорлиги унинг зотига боғлиқ бўлиб, сутка давомида **8 литр**дан 30 литргача сут бериш имконияти мавжуд. Жумладан, бошқирд, қозок, бурят, қирғиз каби зотларга мансуб биялар бошқа зот бияларига нисбатан кўпроқ сут беради. Соҳа олимлари И.С.Попова ва В.П.Добрининларнинг маълумотларига кўра, қулуннинг суткалик тирик вазнини 1кг-га ортиши (семириши) учун 10 литр сут ичиши керак. Шунинг учун ҳам отларни урчитишда уларнинг сут маҳсулдорлигига қараб наслчилик ишлари олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Бияларнинг сут маҳсулдорлиги унинг зотига, елинининг ҳажмига, сақлаш шароитига, соғишлар сонига, сут бериш даври

(лактацияси)нинг давомийлигига, ёшига, бўғозлик даврига ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

Бияларда лактация даври 4-7 ой, энг яхши маҳсулдор бияларда эса 10 ойгача бўлиши мумкин. Сут маҳсулдорлиги кам маҳсулли бияларда 6-8 ойлик лактация даврида 700-1500 кг-ни, ўрта маҳсулли бияларда 1500-2500 кг-ни ва юқори сут маҳсулдорлигига эга бияларда 2500-3000 кг-ни ташкил қилади. Соғиладиган бияларнинг лактацияси давомийлиги ўртача 228-229 кунни ташкил қилади. Бияларда сут маҳсулдорлигини ошиб бориши 7-10 ёшгача бўлади, ундан кейин сут миқдори бир маромда бўлади ёки секин камайиб боради. Ўрта ва етук ёшдаги биялар соғиш учун энг мақбул ҳисобланади, чунки улар соғишга яхши кўникма ҳосил қилган бўлади. Маълумки, бия қанча тез-тез соғиб турилса, шунча кўп сут беради, айниқса лактация даврининг иккинчи даврида сут бериши ошади. Бияларда елин тузилиши ва унинг ҳажми сутдорлик хусусиятини белгилайди. Суткалик сут маҳсулдорлигини ошириш учун елинни сутдан тез-тез бўшатиб туриш, яъни соғиб туриш керак. Шунинг учун биялар ҳар 2-3 соатда, кунига 5-6 марта соғилади. Соғиш олдидан елинни уқалаш (массаж қилиш) ва илиқ (40 – 50 °С-ли) сув билан ювиш муҳим аҳамият касб этади. Бияларни сут маҳсулдорлигини аниқлаш селекция-наслчилик ишларида муҳим аҳамиятга эга. Гўшт йўналишидаги ёки сутбоп йўналишдаги бия бўладими уни сут маҳсулдорлигини аниқлашнинг бир неча хил усуллари мавжуд.

Гўшт йўналишидаги йилқичиликда бияларнинг сут маҳсулдорлигини қулунларни кунлик тирик вазн ўсишини ўрганиш орқали аниқлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Умуман олганда бияларнинг сут маҳсулдорлиги қуйидаги усуллар билан аниқланади:

Биринчи усул. Соғилмайдиган ёки соғиш ташкил қилинмаган йилқичилик фермаларида бияларнинг сут маҳсулдорлиги лактациянинг дастлабки биринчи ойида бия тукқандан кейин, уни эмиб юрган қулунни ўсишини баҳолаш орқали аниқланади.

Қулунли биялар

Қулуннинг тирик вазнини 1 кг-га ўсиши учун 10 литр бия сути талаб қилинади. Бундай усулда бияни сут маҳсулдорлигини аниқлаш учун қуйидаги тадбирлар амалга оширилади:

-қулуннинг ой давомида ўсишини аниқлаш учун уни охирги ўлчанган тирик вазнидан туғилган вақтдаги тирик вазни ўртасидаги фарқ аниқланади, кейин суткалик ўсиши аниқланиб, у 10 бирликка кўпайтирилади.

Мисол учун: қулуннинг туғилган вақтдаги тирик вазни 40 кг бўлса, охирги ўлчанган вақтдаги 76 кг-ни ташкил қилса, унинг кунлик ўсиши 1,2 кг-ни ташкил этади:

76 кг (охирги ўлчангандаги тирик вазни) – 40 кг (туғилган вақтдаги тирик вазни) = 36 кг (ўртадаги фарқ) : 30 кун = 1,2 кг (кунлик тирик вазн ўсиши) x 10 кг (1 кг кунлик тирик

вазн ўсиши учун талаб этиладиган сут)= 12 кг бўлади. Демак, ушбу бияни кунлик сут маҳсулдорлиги 12 кг-ни ташкил қилади.

Иккинчи усул. Бияларни соғиш ташкил қилинган хўжаликларда тукқан бияни сут маҳсулдорлигини аниқлаш учун ундан соғиб олинган сут ва қулун эмган сут миқдори биргаликда ҳисобга олинади. Биянинг сут маҳсулдорлигини аниқ ҳисобини олиб бориш учун бир ойда икки марта назорат сут соғимини ўтказиш керак. Назорат сут соғимини ўтказиш орқали соғиб олинган сут миқдори ва уни соғишга кетган вақт аниқланади. Бияларни соғиш ва сут миқдорини аниқ ҳисобини олиб бориш бироз мураккаб жараён бўлиб, уни осонлаштириш учун улар сут маҳсулдорлигини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Бунда биянинг суткалик сут маҳсулдорлиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$C_c = \frac{T_c \times 24}{T}; \text{ Бунда:}$$

C_c – биянинг суткалик сут миқдори (соғиб олинган сут билан қулун эмган сут миқдори қўшиб ҳисобланади), кг;

T_c – назорат сут сўғимида аниқланган кундузги ҳақиқий товар сут миқдори, кг;

T – бияни соғишга сарфланган вақт (бу – бияни олдидан қулунни бошқа жойга олиб қўйилган вақтдан бошлаб охиригича сут соғиш жараёнини тугагунгача бўлган вақт оралиғи), соат;

Мисол учун: назорат сут соғими ўтказилганда, кун давомида 8 литр сут соғиб олинди. Бияни олдидан қулунни эрталаб соат 6°да бошқа жойга олиб қўйилди. Бия кун давомида ҳар 2 соатда соғиб борилди ва кечкурун соат 18°да охиригича назорат сут соғими ўтказилди. Оралиқ вақт (T) 12 соатни ташкил қилди.

Демак, биянинг сут маҳсулдорлиги қуйидагича бўлади:

Назорат сут соғимида аниқланган кундузги ҳақиқий товар сут миқдори (T_c) 5,5 литр $\times 24$ соат = 132:12 соат (T -оралиқ вақт) = 11 литр бўлади.

Бу энг қулай ва ишонли усул ҳисобланади. Чунки бияларда сут ҳосил бўлиш жараёни сутка давомида бир хилда кечади.

Учинчи усул. Бияни 2-3 кун узлуксиз равишда сутка давомида назорат сут соғими ўтказиш ёки биянинг елин бўлақларини яримини соғиб олиш ва ярмини қулунга эмизиш, кейинги кунда елин бўлақларини соғишни ҳамда қулунга эмизишни алмаштириш йўли билан ҳам сут маҳсулдорлигини аниқлаш мумкин.

Қулунни ўсиш ривожланиши ва семизлик даражасини яхши даражада бўлиши бияни серсут эканлигидан далолат беради. Бияларнинг сут маҳсулдорлигини аниқлаш мақсадида ҳар ойда 2 марта назорат сут соғими ўтказилади. Масалан, ҳар ойнинг 15 ва 16, 29 ва 30 кунларида назорат сут соғими суткалараро икки марта ўтказилади.

Бияларни соғиш ташкил қилинган хўжаликда соғиладиган биялар сонини ва соғиб олинган сут миқдорини (товар сутни) аниқлаш мақсадида назорат сут соғимини ҳисобга олиш журнали доимий равишда юритилиши лозим. Ушбу журнал маълумотлари асосида энг кўп сут бериш имкониятига эга бўлган биялар келажакда “насл ўзаги”ни шакллантириш учун саралаб олинади.

Бияларнинг сут маҳсулдорлигига таъсир этувчи омил сифатида биринчи навбатда унинг зотдорлик хусусияти туради. Ҳар бир зотга мансуб бияларнинг сут маҳсулдорлиги хилма-хилдир, яъни у юқори даражадаги индивидуал ўзгарувчанлик билан ажралиб туради, бу эса мақсадли танлаш имкониятини оширади. Қадим замонлардан буён соғиб келинаётган

бошқирд, козок, бурят зотига мансуб биялар энг юкори сут махсулдорлигига эга хисобланади.

Бияларда лактация даврининг давомийлиги. Биялардан соғиб олинадиган сутнинг миқдори лактация даврининг узун ёки қисқа кечишига боғлиқ бўлади.

Айрим бияларда лактация даврининг 5-8-ойидан кейин сут бериш тўхтаб қолади, баъзиларида эса бу давр кўпроқ муддат давом этади. Бияларда сут махсулдорлик даражасининг ўзгариши лактация даврининг ойлари бўйича ва зотига боғлиқ равишда ўзгариб боради. Биялар яйлов-отхона шароитида сақланганда 5— 7 ой соғиш мумкин. Республикамиз табиий-иқлим шароитида бияларни соғиш мавсумий бўлиб, улар 4- ой мобайнида (майдан сентябрнинг охиригача) соғилади.

Қисир қолган бияларнинг лактация даври 320 - 500 кунни ташкил қилиши мумкин. Бундай биялар қулунини 2-3 йилгача эмизиб юраверади. Бияларни туғишига 2-3 ой қолганда сутдан чиқариш мақсадга мувофиқ хисобланади.

Лекин бияларни туқунга қадар соғиш нотўғри саналади, чунки бия навбатдаги лактацияга кам сут бўлиб қолиши мумкин. Яйлов шароитида сақланган турли зотларга мансуб биялар сут махсулдорлик даражасининг ўзгариши қуйидаги жадвалда келтирилади.

2-жадвал. Яйлов шароитида сақланган турли зотларга мансуб бияларнинг сут махсулдорлиги даражаси

Зоти	Лактация ойлари бўйича сут миқдори, литр						Тадқиқотчи олимлар и.ф.о.
	1-ой	2-ой	3-ой	4-ой	5-ой	6-ой	
Янгиқирғиз	543	522	501	483	444		М.С.Мироненко
Қирғиз	360	390	411	396	360		М.С.Мироненко
Лақай	375	393	352	245	152		А.М.Аллагузин
Қорабайир	376	394	334	286	216		М.К.Сохтаев
Бошқирд	386	381	351	280	208		О.И.Краснова
Қозок	480	480	460	430	370	300	В.П.Черепанова
Ёқут	369	322	328	288	236		Т.В.Аммосова
Оғир юк тор-тувчи-козок дурагайи	530	540	530	510	420	380	В.П.Черепанова

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, бияларда лактация даврининг дастлаб 3 ойида сут махсулдорлиги деярли бир маромда, юкори даражада турибди. Лактациянинг 4-ойидан бошлаб сут миқдорининг камайиб бориши кузатилади. Сут махсулдорлиги даражасини ўрганиш натижаларига кўра, отхона-яйлов шароитида сақланган бияда сут бериш жараёни лактациянинг 5-ойигача бир маромда кечади.

Бияларда сут бериш даври (лактация)нинг узоқ ёки қисқа бўлиши уларнинг озиклантириш шароитига, конституциясига, зоти ва индивидуал хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Биялар лактация даврининг давомийлигидан келиб чиққан ҳолда уларни 4 гуруҳ бўлинади: лактация даври узоқ давом этадиган биялар; лактация даври узоқ ва турғун бўладиган биялар; лактация даври қисқа ва турғун бўладиган биялар; лактация даври тез ўзгарувчан биялар бўлиши мумкин.

а) қўлда соғиш;

б) машинада соғиш.

Бияларда лактация даврининг давомийлиги ёшига ҳам бўлади. Маълумки, ёш бияларда (3 ёшида туққан бияларда) лактация даври қисқа бўлади, чунки ёш биялар бўғоз бўлиши билан, эътиборини ҳомиласига қаратади ва сут беришни эрта тўхтатиб қўяди. Бундай ҳолат 4 ёшдан 21 ёшгача бияларда деярли кузатилмайди. Чўл зотларига (бошқирд, қозоқ) нисбатан салт минилувчи ва йўртоқи зот дурагайлари сутдан тез чиқади, улар лактацияси турғун бўлмайди. Баҳор фаслининг март ва апрель ойларида туққан бияларнинг лактация даври давомийлиги май – июнь ойларида туққан биялар лактациясига нисбатан турғун бўлади.

Хулосалар. Бияларнинг сут маҳсулдорлиги унинг зотига, елинининг ҳажмига, сақлаш шароитига, соғишлар сонига, сут бериш даври (лактацияси)нинг давомийлигига, ёшига, бўғозлик даврига ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади. Соҳа олимларининг тадқиқотлари натижаларига кўра, бияларда кунлик сут соғими миқдори 10 литрдан 30 литргача ёки лактация давридаги сут маҳсулдорлиги 1000 литрдан 3000 литргача ўзгариб туриши мумкин. Бошқа қишлоқ хўжалик ҳайвонлари сингари бияларда ҳам сут маҳсулдорлиги миқдори уларнинг зотига, ёшига, озиклантириш шароитларига, тирик вазни боғлиқ бўлади. Республикамиз табиий-иқлим шароитида бияларни соғиш мавсумий бўлиб, улар 4- ой мобайнида (майдан сентябрнинг охирларигача) соғилади. Қисир қолган бияларнинг лактация даври 320 - 500 кунни ташкил қилиши мумкин. Бундай биялар қулунини 2-3 йилгача эмизиб юраверади. Бияларни туғишига 2-3 ой қолганда сутдан чиқариш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
2. Богданов Е.А. Происхождение домашних животных: Искусство животноводства: Опыт критического сопоставления теории и практики., №12, Издание стереотип. Серия: Этология и зоопсихология. URSS, 2022 г.
3. Ш.Жабборов, Б.Аллашов, Л.Тагаева. Технология интенсивного выращивания жеребят карабаирской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024/6/28. № 2 (7), с-288-296
4. Демин В.А. и др. Коневодство. Издательство «Лан», 1-е изданий, Учебная пособия, Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2022 г.
5. Демин В.А., Хотов А.В. Коневодство. Практикум. Издательство «Лан», 2023 г.
6. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.

7. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
8. Савина Р.С. Развитие коневодства зависит от благосостояния общества. Статья. Ж. «Нивы России», №7(206), август, 2022 г.
9. S.Mavlanov, U.Soatov, Kholmatov, A.Amirov, and U.Irgashev. Integrated methods of combating sheep ectoparasites. Corresponding author: s.mavlanov71@mail.ru. E3S Web of Conferences 258, 04038 (2021). *UESF-2021*, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804038>. © The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).
10. Д.М.Парманова. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. *ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021*, 190-193 б.
11. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сур қоракўл зотли қўйлардан олинган наслнинг жун толасининг сифати. *ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021*, № 10. 51-53 б.
12. Д.Парманова, Ф.Аликулов. Қоракўлчиликда қорақалапоқ сур насли қўзиларни олиш усуллари. *Scientific progress journal*, 2021. 436-440.
13. D.Parmanova. Pattern of flower location and strength in korakalpok sur breed rams. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022*, P. 73-75.
14. A.Kholmatov, O.Mamadiev, U.Soatov, B.Shayusupov, U.Makhsudov, and K.Sattorov. Intensive teaching technology of imported rabbit meat in Uzbekistan. Integrated methods of combating sheep ectoparasites. Corresponding author: E3S Web of Conferences 258, 04038 (2021). *UESF-2021*, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804038>. © The Authors, published by EDP Sciences.